

Titel: Überwindung von *uninformed consent* in der Onkologie: Ein Delphi-Verfahren zur Entwicklung konsensbasierter Kommunikationsstrategien

Autoren: Christine Bernardi, Daniel Wolff, Daniel Heudobler, Florian Lüke, Johannes Hies, Frederike Seitz, Tobias Pukrop, Wolfgang Herr, Anne Herrmann

Hintergrund: Die informierte Einwilligung für die Teilnahme an klinischen Studien ist eine große Herausforderung für die Arzt-Patienten-Beziehung in der Krebsforschung. Viele Patient/innen verstehen wesentliche Aspekte klinischer Studien nur unzureichend oder gar nicht. Es fehlen Strategien, wie sich dieser *uninformed consent* überwinden und dadurch die klinische Krebsforschung verbessern lässt.

Zielsetzung: Delphi-Verfahren zur Entwicklung konsensbasierter Kommunikationsstrategien zur Verbesserung von Studienaufklärungen in der Onkologie.

Methode: Basierend auf semi-strukturierten Interviews mit Krebspatient/innen, ihren Angehörigen und Expert/innen aus verschiedenen Fachdisziplinen (n=44) sowie einer umfassenden Literaturrecherche entwickelte ein interdisziplinäres Forscherteam Kommunikationsstrategien, die in vier thematische Blöcke unterteilt wurden: (i) Optimierung schriftlicher Aufklärungsunterlagen, (ii) Verbesserung des Aufklärungsgesprächs, (iii) inhaltliche Aspekte einer Checkliste für Aufklärungsgespräche und (iv) Strategien zur interdisziplinären Zusammenarbeit der beteiligten Akteur/innen. Diese Strategien wurden im Rahmen eines Delphi-Verfahrens getestet und weiterentwickelt. Dazu nahmen Expert/innen u. a. aus den Bereichen Onkologie, Ethik, Recht, Psychologie und Kommunikationswissenschaften an zwei aufeinanderfolgenden Online-Befragungsrunden teil. Die Expert/innen bewerteten die Relevanz der Strategien auf einer fünfstufigen Skala von „gar nicht relevant“ bis „sehr relevant“. Nach der ersten Befragungsrunde erhielten die Teilnehmenden eine graphische Darstellung der aggregierten Ergebnisse. Ein starker Konsens wurde dann erreicht, wenn mindestens 75% der Expert/innen eine Strategie mit 4 oder 5 auf der 5-Punkte-Likert-Skala bewerteten.

Ergebnisse: 62 Expert/innen nahmen an der ersten Befragungsrunde im Juli 2024 teil, 43 an der zweiten im November 2024 (consent rate: 20%). Sie waren im Durchschnitt 50 Jahre alt, die Mehrheit von ihnen war weiblich und hatte mehr als 20 Jahre Berufserfahrung. Wissenschaftler/innen mit Erfahrung im Bereich Patienteninformation stellten die größte Expertengruppe dar (N=38, 60%). Um die Verständlichkeit der Aufklärungsunterlagen zu verbessern, sollten u. a. Abkürzungen vermieden und Fachbegriffe verständlich erklärt werden. Zudem wäre es hilfreich, im Rahmen von Aufklärungsprozessen die W-Fragen (wer, was, wann, wo, warum, wie, wozu) prägnant zu beantworten. Empfohlen wurden kurze Zwischenüberschriften mit maximal acht Wörtern und Sätze mit höchstens elf Wörtern. Zur Optimierung des Aufklärungsgesprächs könnte eine Checkliste als Gesprächsleitfaden für Ärzt/innen und Erinnerungshilfe für Patient/innen dienen. Außerdem sollten Angehörige einbezogen, Aufklärungsgespräche an einem geeigneten Ort mit angemessener Privatsphäre geführt und zentrale Begriffe im Verlauf des Gesprächs wiederholt werden. Im Hinblick auf eine bessere Verständlichkeit für die Zielgruppe wurde empfohlen, dass Patientenvertreter/innen mit oder ohne medizinische Vorbildung stärker in den Ethikkommissionen vertreten sind.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Mithilfe eines Delphi-Verfahrens liefert diese Studie konsensbasierte Strategien zur Verbesserung von Aufklärungsprozessen für klinische Studien in der Onkologie. Zukünftige interventionelle Forschung sollte die entwickelten Strategien pilotieren. Dies würde dabei helfen, *uninformed consent* zu überwinden und den Zugang von Patient/innen zu klinischen Studien zu verbessern.